

ANADOLU ANTİK KENTLER

Özkan KARACA*

Özet

Anadolu'da konut ve yerleşme, tarih içindeki bağlaşımlardan beri kültürden kültüre mimari ve sanatsal köklü bir değişimle beraber kentlerin dokusu olmuştur. Çağlar boyunca Anadolu'nun topraklarına serpilmiş kentler sürekli bir tarihsel gelişme ve değişim göstermiştir. Birçok medeniyetleri bünyesinde eritmiş olan Türkiye'de antik kentler ve kent evriminin bütünlüğü içinde kavranması, yalnızca köklülüğünü ve zengin çeşitliliğini takdir etmemiz değil, geleceğin farklılığının toplum anlayışımızda saklı olduğunu görmemizi sağlayabilir. Bu makalede, birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyasının kent dokusu, insan yerleşimleri, sosyal yaşamı ve kültürel özellikleri saptanmış, tarihi süreç içindeki gelişimi irdelenerek Anadolu kentlerinin kültürel birikimi ortaya konmuştur.

Anahtar Sözcükler: Arkeolojik, Anadolu, Antik Kentler, Kentleşme

ANATOLIA ANCIENT CITIES

Abstract

The housing and settlement in Anatolia has been formed the texture of cities with from culture to culture architecture and artistic changes since the beginning of the history. Cities scattered throughout Anatolia during the ages showed a constant historical development and change. In Turkey, which has melted many civilizations within it, the comprehension of ancient cities and the integrity of urban evolution can provide us with not only to appreciate its rootedness and rich diversity, but also to see that the difference of the future is hidden in

* Araştırmacı-Yazar, MSN Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni, stanbul. ozkankaraca@atlantikmedya.com

our understanding of society. In this article, it was determined the Anatolian geography's urban texture, social life and cultural characteristics, which has been hosted by many civilizations, examined the evolution in the historical process and presented the cultural accumulation of the Anatolian cities.

Keywords: Archaeological, Anatolian, Ancient Cities, Urbanization

G R

Tarihte kentlerin kökleri yaklaşık 10.000 yıl kadar geri gitmektedir. Erken dönem Antik kentler Orta Doğu'da (Mezopotamya, Mısır) yaklaşık M.Ö. 6000 yıl önce, Hindistan'da Ganges Vadisi, Çin'de, Girit şehirlerinin Minos uygarlığında yaklaşık M.Ö. 4000 yıl kadar önce ve Meksika'da yaklaşık 2300 yıl öncesinde bulunabilir.¹

Antik kentler iyi tanımlanmış politik imparatorluklar içinde kilit noktalar olarak tarihte yer aldılar. Babil, Atina, Roma, Mexico City, Pekin, İstanbul, vb. gibi merkezi komuta şehirleri vardı. Diğer şehirler, kara veya su yolları aracılığıyla merkeze bağlıydı. Şehirlerin bilgi, güç, zenginlik ve kontrol gibi tüm kaynakların toplanma merkezi olmaları onların en önemli ortak yapısal özellikleriydi. Devlet, din, uygarlık, aile ve ülke kavramları “şehir” kavramı ile iç içeydi. Polis (Antik Yunan şehir devleti), özünde bir kentin egemenlik alanıyla tanımlanan bir yönetim biçimidir. Kent sakinini ise “kent hayatı” ve “iyi bir hayat” için kentlerde yaşayan kentli yurttaştı. Antik kentler ibadet amaçlı tapınaklar, ticaret amaçlı pazar meydanları ve eğlence amaçlı tiyatrolardan oluşan kamusal mekânlarla tanımlanabilir. Ayrıca, antik kentler iç kalenin etrafını saran surlarla çevrelenmiştir.²

Antik kentlerin çoğu sınırsız barınma koşullarıyla üretilmekteydi. Bu şehirler özellikle kendi hinterlandında aynı zamanda güç alanlarıydı. Sürekli savaş tehditlerine karşı, kendilerini güçlü konumlandırma ve sınırlarla koruma sistemleri ile korumaktaydılar. Bölgesinde ticaret yeri olmaları, belli bir düzeyde iş bölümü karmaşık ve hiyerarşik düzenleme özelliği göstermektedirlerdir. Bu şehirlerin aynı zamanda temsil edici özelliği vardı. Ayırt edici bir grup semboller ve mekân modelleri kullanılarak inşa edilen yerlerdi. Böylece, örneğin antik Babil'deki Ur kentinde cennetler ve şehir arasındaki geometrik ilişkileri yöneten kozmolojik kodlar kullanılmıştır. Bu dini kodlar da kutsal ve dünyevi mekânları belirlemiştir.³

¹ Ivan Light, *Cities in World Perspective*, Macmillan, New York, 1983.

² Gideon Sjoberg, “PreIndustrial City”, Hatt and A.J. Reiss (eds.), *Cities and Society*, The Free Press, New York, 1957. s.23.

³ Gideon Sjoberg, a.g.e. s.24.

Atina gibi klasik kentler de kozmolojik kodlara göre inşa edilmiştir. Ehir, Tanrıça Athena'yı onurlandırmak için inşa edilmiştir. Temelde bir daire şeklindedir. Dairenin merkezinde topluluğun ve dünyanın merkezi agora vardır. Sokaklar merkezden yayılan bir örnek olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme temelde pazara kolay erişim gibi ekonomik kaygılar tarafından değil, tüm evlere erişim mesafede olması gerekliliğine dayanan politik ilke tarafından belirlenmiştir. Tüm Atinalı yurttaşlar (yabancılar, köleler ve kadınlar hariç) erişim olarak kabul edilmekteydi. Ehir merkezinde vatandaşlar için toplantı salonu, belediye meclisi ve meclis salonu yer almaktaydı.

Roma ehir merkezine forum denmekteydi. Yükseliş döneminde, bir milyondan fazla nüfus Roma'da yaşıyordu. Roma'da bir tatlı su taşıma sistemi ve kamu yolları geliştirilmiştir. Yine de yoksul ve zengin mahalleler arasındaki kutuplaşma fark edilir ölçüdeydi. Merkezin dışında kalan yerleşim bölgeleri sosyal sınıflara göre bölünmüştü. Zamanla bu, "çöküş" ve "aylaklık" mekânı olarak nitelendirilmiş bir yer olarak tanındı.

Kentin gereksinimi olan su ve ücretsiz ekmeğe gibi kaynaklar kırsal alandan sağlanmıştır. Bu durum ormansızlaşma ve toprağın verimsiz kullanımıyla sonuçlanan tarımsal arazi talebini artırmıştır. Refah, temelde sadece elitler ve elit soyundan gelen vatandaşlar için mevcuttu. Partici sınıf, Roma'da iktidarı ellerinde tutuyorlardı. Hane halkı tüketimi için gerekli eşyaları, ücretli emeği üreten küçük esnaf sınıfı yoktu ve çoğunluk politik ve ekonomik hayata katılımın dışında tutulan köle emeği tarafından yapıldı. Mutlak hâkimiyeti elinde tutan krallık veya hanedan yasaları Roma ehri hâkim durumdaydı.

Pekin Antik Roma'ya benzer köle gücüne dayanan bir kentti. Hayat hükümdarlığının kontrolü altındaydı. Mançu kenti, imparatorluğun başkentiydi. Adeta iş ve ticaret kentiydi. Ming hanedanlığı ehir merkezinin kutsal olduğunu iddia ederek girişim sınırlama getirdi. Böylece sözde "Yasak ehir" ortaya çıktı. Ayrıca gök cisimlerinin göstergeleri gibi kozmolojik semboller kullanılmıştır.

Latin Amerika'da Aztek ve İnka medeniyetleri, Meksika ehri gibi önemli ehirleri kurdu. Buradaki önemli nokta, Meksika'daki Aztek uygarlıklarının tarım hinterlandı ile yakın bir ilişki içinde olmasıdır. Ekonomi paraya değil, takas/mübadele sistemine dayanmaktaydı. Kentin rolü, Aztek hükümdarları için idari merkezi olarak hizmet vermek oldu. Avrupa'da sadece geç Ortaçağ'da kentler devletten siyasi bağımsızlık ve özerklik kazandı.

Kentleşme, M.Ö. 1000 ile M.S. 500 yılları arasında bir dönüşüm yaşadı. Merkezî otoriteler gücünü kaybettiği için o dönemki kentlerin kendilerini savunma ihtiyacı doğdu.

Ortaça Avrupa'sında kentleşme düzeyi gerilerken, Asya, Yakın Doğu ve Latin Amerika'daki şehirler zenginleşmiştir.

LYKAONIA ANTİK KENT (KONYA)

Klasik çağda, Konya ve Karaman'ı içine alan bölgeye Lykaonia denilmektedir. Lykaonia adının ise, Hititler dönemindeki Lukka'dan kaynaklandığı kabul edilir.

Lykaonia adının kökeniyle ilgili olarak, kelimenin asıl kökeninin Lukkawana olduğu, "Lukkalılar" ya da "Lukka Ülkesi" anlamına geldiği kökeninde de erlendirmeler yapılmıştır.⁴ Luwiler, M.Ö. 3000 yılından, M.Ö. 1000 yılına kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Antik Çağda Lykaonia'nın batısında Paroreus, doğusunda Laranda (Karaman) ve Kybistra (Ereğli), güneyinde Antik Sauria, Homanades ve Doğu Pisidia yer almaktadır. Lykaonia Bölgesi, Anadolu'nun merkezinde bulunmasından dolayı kültürel bir yolla çeşitliliğe sahip olması, söz konusu çeşitliliğin bölgenin yönetim ve şehirleşme sürecinde de yansıtıldığı görülmüştür.⁵ Dağlık Kilikya, Sauria, Pisidia ve Homanadeis ülkesi gibi Antik çağın sorunlu bölgelerine yakın olduğu için, Roma'nın söz konusu bölgelerle ilgili düzenlemelerinde de veya bu şekilde Lykaonia bölgesi de yer almıştır.

M.Ö. 133 yılında Pergamon kralı 3. Attalos (M.Ö. 138-133) vasiyetiyle Roma, Anadolu'da daha etkin bir politika izlemeye başladı. M.Ö. 129 yılında Manius Aquilius başkanı olan oniki üyeli bir senato heyeti tarafından Provincia Asia Eyaleti kurulmuştur.

Roma'daki İç Savaşlar sırasında Kilikya Eyaleti parçalanmış ve feshedilmiştir. Roma hükümeti, artık Anadolu'da proconsul yerine yerli bir prens yani Galat kralı Amyntas tarafından temsil edilmeye başlanmıştır. Amyntas, M.Ö. 31 yılındaki Actium Savaşı'na Antonius'un yanında katılmasına rağmen, ihanet ederek Octavianus tarafına geçmiştir. Savaşın sonra, Roma Cumhuriyeti'nin tek adamı olan Augustus'da Anadolu'yu yeniden yapılandırmak için bir takım siyasal ve idari düzenlemeler yapmıştır. Augustus, Amyntas'ın krallığına ve mevcut topraklarına dokunmadığı gibi, Sauria'yı ve M.Ö. 36 yılından beri Kleopatra tarafından yönetilen Dağlık Kilikya'yı da kendisine başlamak suretiyle ödüllendirmiştir. Böylece Yozgat'tan Manavgat'a kadar uzanan bir bölgeye hâkim olduğu anlaşılan Amyntas'ın Side'de adına sikkeler bastırıldığı bilinmektedir.⁶

⁴ Bilge Umar, Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi, Ege Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yayınları, İzmir, 1982. s.125.

⁵ Hasan Bahar, Özdemir Koçak, Eskiçağ Konya Araştırmaları- 2, Kömen Yayınları, Konya, 2004. s.8.

⁶ Sabahat Atlan, "Side'de Basılan Amyntos Sikkeleri", Belleten Dergisi, Sayı:156, İstanbul, 1975. s.575.

Bölge, Amyntas'ın ölümü üzerine bir kez daha karı ıklık içerisinde kalmı tır. Amyntas, çok büyük bir toprak bırakmı tı. Onun beklenmedik ölümü üzerine Roma'da imparatorluk döneminin kurucusu Augustus, krallı ı Amyntas'ın çocuklarına bırakmadı ve Provincia Galatya Eyaleti'ne dönü türülmesine karar verdi. Böylece Marcus Lollius tarafından Roma'nın Anadolu'daki ilk imparator eyaleti kurulmu oldu. Galatia'dan Pamphylia'ya kadar çok geni sınırlara sahip eyaletin sınırları sık sık de i mekle birlikte, Lykaonia daima eyalet sınırları içerisinde kalmı tır.⁷

Bölge, M.S. 37 yılında Kilikia Trakheia ve Lykaonia'nın bir kısmı ile birlikte Caligula Germanianus tarafından 4. Antiokhos ile Iotape Philadelphos'a verildi. Lykaonia ehirleri Derbe, Laranda, Musbanda'ya içine alan Strategia Antiokhiane'ye, 4. Antiokhos'a izafeten bu isim verildi.

Bölgede koloniler kuran Augustus hiç ehir kurmamı tır. Bu kesimin kentle mesi, daha sonraki Roma imparatorları Tiberius ve özellikle de Klaudius zamanında gerçekleşti. ehirlerin Kappadokia'dan Lykaonia'ya nakledildikleri tarih bilinmemekle birlikte, Claudioderbe adının Claudius (M.S. 41-54) tarafından hâkimiyetinin ilk yılında bu de i ikli i yaptı ı zaman verilmi olması muhtemeldir. Zira Homanadlarla mücadelelerinden önemli dersler çıkartan Roma, böyle sorunlarla yeniden kar ıla mak istemiyordu. Bu nedenle daha önce ba lamı olan koloni kurulu larını tamamlamakla kalmamı , bunlarla ba lantı sa lamak amacıyla ba lamı olan yol ebekesinin yapımına da hız vermi tir. Gerçekten de Roma'nın bölgedeki ehirleme faaliyetleri ve yol a ı arasında sıkı bir ba lantının oldu u anlaşılmaktadır. Anadolu'nun co raffi özellikleri nedeniyle ana yolların kuzeyden güneye de il, do udan batıya do ru bir rota izlemesi, Lykaonia'daki ehirleme faaliyetlerinde önemli etkenlerden birisini oluşturm olmalıdır. ç bölgelere nüfuz etmek, çetin ve sarp sahaları zapt edip kontrol altında tutmak ancak sıkı bir yol a ı sayesinde gerçekleştirilebilirdi. Torosların huzur ve güvenli i için bu arttı.⁸

Roma yönetiminin etkisi, her eyden önce adını egemen hanedanlı ın üyelerinin isimlerinden alan ehirlerin kurulu u veya imarıyla kendisini güçlü bir ekilde göstermekteydi. Germanikopolis (Ermenek), Klaudiopolis (Mut), Klaudioderbe (Derbe), Klaudiokonium (Konya), Klaudiolaodikeia (Ladik), Claudiocaeseria Misteia ve Claudioseleuceia (Bayat)'nın kurulu uyla, Galatia'nın güneyinin tamamı, tek bir idarî sisteme ba lanmı ve Toroslardaki Roma hakimiyeti sa lamla tırılmı tır. Laranda (Karaman), Hyde

⁷ Mehmet Ali Kaya, Anadolu'daki Galatlar ve Galatia Tarihi, İlya Yayınları, zmir, 2005. s.229.

⁸ Ronald Syme, "Torosların Muntazam galisi", 3. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara, 1948. s.573.

(Karapınar) ve Dalisandus gibi kentler vardı. Yine bu çevrede Kana (Gene/Be a ıl Köyü), Savatra (Ya lıbayat), Kinna (Karahamzalı Köyü), Petra (Girmir Köyü) ve Sidemorion (Ambararası Köyü) eski adlarını de i tirmeden koruyan di er kentlerdir.⁹

Tarsus, bu vilayetlerin metropolisi unvanını almı tır. Galatia vilayeti sınırındaki önemli bir de i iklik, Antonius Pius'un egemenli i döneminde gerçekte mi tir. Lykaonia'nın büyük bölümü bundan sonra Galatia'nın baskısı altına girme ve yeni bir isim yani "üç vilayet" (*Kilikya, Lykaonia ve sauria*) adını alan bu vilayete katılmı tır. Galatia'nın sınırları çok kesin olmayıp, konion ve Lystra hatta Vasada hariç tutulmu tu. Lykaonia'nın geri kalanı "üç vilayet" in ayrı bir birimini olu turdu. Yeni vilayet olu umunda sauria, Kilikia Trakheia'nın büyük bir bölümüne kar ılık gelmektedir. Bundan dolayı daha sonra saurialılar e kıya ve korsan olarak kötü öhret sahibi oldular.

M.S. 259 yılında Karrhai (Harran) ve Edesa (Urfa) arasında Licinius Valerianus'u büyük bir bozguna u ratması sonucunda tüm Anadolu'yu istila etti. Kappadokia'nın büyük kentleri ve Kilikia Pedias (Ovalık Kilikya) kentlerinin tamamını ele geçirmi ti. Sasani istilasından çok etkilenen kentler arasında konion ve Laranda da vardı. Onlar, barı zamanında ihtiyaç duymadıkları için ihmal ettikleri kent tahkimatlarının ne denli önemli oldu unu bu saldırılar sırasında çok acı bir ekilde tecrübe ettiler. Kent tahkimatlarını güçlendirmek için kamu binalarını yıkarak, yıkıntılardan elde ettikleri yapı malzemelerini kent duvarlarını yapmak ya da sa lamla tırmak için kullandılar.¹⁰

Lystra ve Laranda ile birlikte yukarı yaylanın bir kısmını da kapsayan ve önceleri Kilikia Trakheia (Da lık Kilikya) ile asıl Lykaonia arasında küçük bir bölgeye verilen sauria isminin, sonraları bütün Da lık Kilikya için kullanıldı ı anla ılıyor. Diocletianus zamanında eyaletlerde büyük çaplı de i iklikler yapıldı. Pisidia Bölgesi, Konya Ovası'nı geçerek Karada 'a kadar uzandı ve Antiokh Metropolitli ine yükseltildi.¹¹ Bölge, 1. Theodorus (M.S. 379-395) zamanında, Roma imparatorlu u ikiye ayrılınca, Do u Roma imparatorlu u sınırları içerisinde kaldı.

⁹ Mehmet Ali Kaya, a.g.e. s.231.

¹⁰ Mehmet Ali Kaya, a.g.e. s.206.

¹¹ Hasan Bahar, "Konya Çevresi Tarih Ara tırmaları: Hititler' den Romalılara Kadar sauria Bölgesi", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı: 9-10, Konya, 1995. s.96.

N KOMED A ANT K KENT (ZM T)

Çok önemli bir geçi noktasına kurularak tarih boyunca önemini hiç kaybetmeden koruyan antik Nikomedia, Antik Bithynia bölgesinin baş kentiydi. Türkiye'nin kuzey batısında her gün biraz daha yoğunlaşan endüstri kenti zmit'in altında dinlenmektedir. Değişik yönetimlerce yüzyıllar boyunca yaptırılan ve kenti donatmış eserleri hala yerleşim yerinin her yerine yayılmış durumdadır.

Bithynyalı 1. Nikomedes M.Ö. 264 yılında, yerleşim birliğini eski kent Astakos (Başiskele) yerine onun 6 km kuzeybatısında yeni kent Nikomedia'yı günümüz zmit kentinin yerine kurar. MÖ. 74'te 3. Nikomedes, bölgede huzur ve düzeni sağlamak adına ölmeden önce krallığını Roma'ya bah eder. Böylece Nikomediabir Roma eyaleti olan Bithynia'nın baş kenti olur ve ünlü antik limanı Roma donanma filosunun deniz üssü hâline gelir.¹²

Antik dönemlerde bölgenin merkezi bugünde olduğu gibi zmit'tir. zmit'in kendine has özellikleri ve oldukça geniş çevresi, onun tarih boyunca elverişli bir bölge olarak tanınmasını sağlar.

Anadolu jeopolitik konumu itibarıyla Balkan Yarımadası, Yunan Adaları, Orta Avrupa, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz ülkelerine giden deniz ya da kara yolunun en önemli bağlantı noktasında yer alırken, zmit'in içinde bulunduğu antik Bithynia bölgesi bu noktada korunaklı limanı ve karayolunu birleştirilen tek güvenli geçi noktası veya belki de tek kapı konumundadır. Bithynia Bölgesi, bu bağlantı veya geçi noktasında tarih boyunca sahip olduğu stratejik avantajından dolayı birçok önemli üstünlük elde etmiştir.

Antik Çağ'da Nikomedia, batıda Yelkenkaya (Levkatas Burnu) Tuzla'ya kadar uzanıyordu. Kentin doğuda Sangarios'a, (Sakarya Nehri), kuzeyde Karadeniz'e kadar uzandığı kanıtlanmıştır. Güneyde ise Nikaia (znik) ile sınırı olduğu kesin değildir. Sınırın Astakos (Gölcük) ve Kios Körfezi üzerinde sudan geçtiği kabul edilebilir. Kent, batıda Kalkhedon (Kadıköy) ile komşudur ve Libyssa (Diliskelesi) Nikomedia'ya bağlı bir sınır kenti olarak kaynaklarda geçer. Hemen yakınındaki Dakibyza (Gebze) ise Kalkhedon'a aittir.¹³ Kentin bulunduğu Bithynia Bölgesi'nin, kökeninde Kalkhedon yarımadasına ait olduğu kabul edilmiştir. Ancak daha sonraları bölge, Herakleia Pontika'yı da içine alarak daha

¹² Ayşe Çalık Ross, " zmit'te Arkeoloji ve Yüzey Araştırmaları", Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri" Kocaeli, 2006. s.912.

¹³ Clive Foss, Anadolu'da Orta Çağ Kalelerinin İncelenmesi: Nicomedia, Çev. F. Yavuz Ulugün. zmit Rotary Kulübü Kültür Yayınları, zmit, 2002. s.10.

do u da Pontos, güneyde Propontis (Marmara Denizi) ve Mysia'nın Olympos Da ı'na, güney sınırını belirleyen Phrygia ve Galatia'ya kadar geni lemi tir.¹⁴

Bithynia Bölgesi özellikle bo azlar nedeniyle tarih boyunca stratejik bir geçi noktasında bulunur. Bu nedenle Nikomedia, Karadeniz'i Akdeniz'e ba layan deniz yolu ve Mezopotamya, Mısır ve Anadolu'yu Avrupa'ya ba layan kara yolunun geçi noktasındadır. Kent, stanbul'dan do uya giden ana yolun üzerindedir. Do udaki bir dü mana kar ı harekâtlarda Nikomedia uzun bir yolun ba langıç noktası olur.¹⁵

M.S. 284'te Diokletianus Nikomedia'da imparator ilan edildikten sonra Nikomedia'yı Do u Roma mparatorlu unun ba kenti yapmı tır. Bu dönemde Diocletianus'un yönetim alanı içindeki en büyük iki dı tehdit do u da Sasani tehlikesi, kuzeyde ise Germen kabileleridir. Bu durum, hem do uya hem de kuzeye hızlı müdahaleyi yapabilecek bir ba kent ihtiyacını ortaya çıkarır. Nikomedia'nın, iyi bir limana sahip olması, kara ve deniz ula ımı ile kuzey ve do u sınırlarına ula ım uygunlu u, do u seferleri için elveri li konumu ba kent olarak seçilmesinde etkili olur.¹⁶

Yarı oyunlarına meraklı olan Diocletianus'un kentte yaptırd ı hipodromdan günümüze bir izi dahi kalmadan yok olur. Büyük ihtimalle daha sonraları kentin ba ka yapılarının in asında dev irme malzeme olarak kullanılır.¹⁷

Darphane ve silah imalathanesi kentin ve bölgenin ekonomisi için son derece önemli bir yer te kil eder. Silah imalathanesi temel ihtiyaçlarını kar ılamak için yapılan yapılardan biridir. Burada kalkan ve a ır zırhlar üretilir. M.S. 294 yılında açılan darphane, bütün Pontos'un sikke ihtiyacını kar ılar ve Heraklius Reformu'na kadar (M.S. 629) kullanılır.¹⁸

mparator Constantinus (M.S. 324-337) Byzantion'da yeni bir ba kent in a etmeye karar verir. M.S. 330 yılında Byzantion'da kendi adını ta ıyan Constantinopolis'in açılmasıyla Nikomedia da eski önemini yitirmeye ba lar. Aralarında Diocletianus'un da bulundu u pek çok heykel yeni ba kentin hipodromuna dikilmek üzere götürülür.¹⁹

Yeni ba kent büyük bir pazar olu turur ve hemen yanı ba ındaki Nikomedia bu arzın kar ılanmasında önemli bir rol oynar. Nikomedia'dan Konstantinopolis'e yapılan büyük ölçekli ihracat kente hatırı sayılır bir zenginlik getirir. Konstantinopolis ba kent olarak bir

¹⁴ Charles Texier, Küçük Asya: Bithynia, Avrasya Etnografya Vakfı Yayınları, stanbul, 1997. s.102.

¹⁵ Charles Texier, a.g.e s.104.

¹⁶ Clive Foss, a.g.e. s.3.

¹⁷ Charles Texier, a.g.e. s.102.

¹⁸ Clive Foss, a.g.e. s.3.

¹⁹ Clive Foss, a.g.e. s.7.

tüketim merkezi olurken, Nikomedia üretici ve ba kentın yiyecek tedarikçisi kent olarak yerini alır.²⁰

M.S. 362 yılındaki depremle, büyük darbeler alan kentın durumu M.S. 554 ve 558 yıllarındaki depremlerle daha da kötüleşir. Kent, imparator Iustinianus Dönemi'nde yaptırılan kiliseler, su kemerleri ve hamamlarla biraz toparlanır.²¹ Bu şekilde Bizans döneminde görkemli olmasa da varlığını sürdürür. Bizans döneminde Nikomedia, eski güzelliğini yitirse de jeopolitik önemini korumayı sürdürür.

Bizans döneminde kentın güçlü kalesi ve surlarıyla imparatorun yaptığı seferlerde askerî bir üs olduğu görülmektedir. Dümanın adı de i se de, kent askerî üs özelliğini nedeniyle önem kazanır. Bizans'ı tehdit eden güçler; Persler, Araplar, Ruslar, Haçlılar ve son olarak da Osmanlılar olur. Bu süreçte Nikomedia mücadele alanının ortasında kalır ve Bizans tarafından, ba kente giden güzergâhtaki son güçlü kale olduğundan kaybedilmemesine çalışılır. Bu çetin mücadele döneminde kent sık sık tahrip olur. Nitekim pek çok kaynakta kentın harap olduğu yazılıdır.²²

Nikomedia, arkeolojik kanıtlarla tarih öncesi dönemlere kadar uzanan ve ardından Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde devamlı yerleşim gören zengin bir tarihe sahiptir. Birçok yıkıcı depremin şehri yerle bir etmesine rağmen kent, sahip olduğu politik, dinsel, ekonomik, ticari ve stratejik avantajlı konumundan dolayı sürekli aynı yerde tekrar tekrar inşa edilerek kurulur.²³

PERGE ANTİK KENT (ALANYA)

Perge şehrinin üzerinde kurulduğu arazi Antalya Ovası ile birlikte postmiosen ça da meydana gelmiştir. Yine aynı ça da meydana gelen ve ovanın orta kısmını sulayan akarsular getirdikleri alüvyonlarla ovayı doldurmuşlardır. Bu alan miosen ça ının kum ve yumuak marn üzerinde meydana gelmiş olan sert kalkerden oluşmakta, etekleri ile ovaya birleşirken üst kesimler sert yamaçlar halinde yükselmektedir. Sadece güney yönünde iki yoldan ulaşılabilen ve düzlükten 60 metre kadar yükseklikte olan bu tepenin doğu-batı yönünde 750 metre, kuzey-güney yönünde ise 320-340 metre uzunlukta, yaklaşık olarak 2500

²⁰ C. A. Mango ve G. Dagron, Constantinople and its hinterland: Papers from the twenty seventh spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, 1993. s.69.

²¹ Charles Texier, a.g.e. s.109.

²² Clive Foss, a.g.e. s.26.

²³ N. Dereboş, "1. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri", Kocaeli, 2006. s.492.

metrekare alana sahip bir düzlüktür. Ovada bu tepenin güneydo usunda yilik Belen, güneybatısında ise Koca Belen adlarını ta ıyan yükselti yer almaktadır.²⁴

ehir ovadaki üç tepe arasında geli im göstermi tir. Böyle bir kentsel konumlanma ile hem denizden gelecek saldırılardan korunmu hem de antik kent geleneklerine uygun kentsel biçimlenme sa lanmı tır. Büyük olasılıkla ehrin ilk in a edilen bölümü 60 metrelik bir yükselti üzerindeki düzlükte yapılandırılan akropol'dür. Akropol'e ula ım sadece güneydeki iki yoldan sa lanabilmektedir.

ehirdeki di er iki yükselti ise güneydo udaki yilik Belen Tepesi ile tiyatroyu destekleyen güneybatıdaki Koca Belen Tepesi'dir. Helenistik dönemde (M.Ö. 200-300) kentin geli imi temelde bu üç tepe arasında olmu tur. Perge, co rafi anlamda önemini biraz da Pamphylia Ovası'nı sulayan ve Perge'nin deniz ile ba lantısını sa layan ana akarsulardan biri olan ve Toros Da ları'ndan çıktı ı noktada Kocaçay, Pamphylia Ovası'nda ise Aksu Çayı olarak isim de i tiren su kayna ına borçludur.²⁵

1946 yılında ba layan ve halen devam etmekte olan kazılardan elde edilen bulgulara göre Perge'nin tarih öncesi dönemlerine ili kin somut veri yoktur. Bunların yanı sıra bazı filolojik belge ve kanıtlar ile Perge sikkeleri üzerindeki yazıtlara göre Perge'de M.Ö. 2000'li yılların sonunda gerçekleşen Aka kolonizasyonundan önce olasılıkla M.Ö. 3000'lerde bu yörede yerle me oldu u anla ılmaktadır.

Pamphylia'nın kendine özgü dilinin arkadyen ögeler içermesi de bu tarihlerde bu alanda bulunan bir yerle me kültürünü desteklemektedir. Bunun yanı sıra Kıbrıs'ta bulunan Troia-Yortan kültürünün de oraya Anadolu'dan sadece Pamphylia üzerinden geçmesinin mümkün olması nedeni ile Perge'nin de bu kültür grubuna girdi i savunulmaktadır.²⁶

Bugüne kadar sürdürülen arkeolojik kazılara göre Perge'nin tarihinde üç önemli dönemin varlı ı saptanmı tır. Bunlar; hala kısmen ayakta olan mükemmel kent sur yapılanmaları ve kulelerin in a edildi i Helenistik dönem (M.Ö. 3. ve 2. yy.), kent kimli inde belirleyici olan tiyatro, stadyum, kolonadlı caddeler, hamamlar, agora, anıtsal çe me gibi yapıların in a edildi i Roma dönemi (M.S. 2. ve 3.yy.) ve Perge'nin metropolitin ikamet yeri

²⁴ Adnan Pekman, Son Kazı ve Ara tırmalar I ı ı Altında Perge Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989. s. 51

²⁵ Elmas Erdo an, "Perge Arkeolojik Sit Alanı, Peyzaj Özellikleri ve Koruma Sorunları", Zonguldak Karaelmas Üni.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 10, Zonguldak, 2006. s.37

²⁶ Adnan Pekman, a.g.e. s.54.

haline geldi i, kent surlarının güneye do ru geni letilerek birçok kilise yapısının in a edildi i Hıristiyanlık dönemi (M.S. 5.ve 6.yy) dir.²⁷

Perge, M.Ö. 190'da Romalılar'a kar ı sava mı ve bölge Roma'nın müttefi i olan Bergama Krallı ı'na bırakılmı tır. M.Ö. 133 yılında krallı ın vasiyeti ile Roma Devleti'ne geçen Perge ça ın ba ına kadar Roma'nın ilgi alanı dı ında kalmı tır. Bir süre ba ımsız kalan Pamphylia M.Ö. 102'de Pamphylia'nın güneydo usunda kurulan Klikya'ya ba lanmı tır.²⁸ M.S. 43'te Pamphylia, Klikya ile birle tirilmi , Perge ise Hıristiyanlık açısından önemli bir konuma yükselmi tir. M.Ö. 36 yılında Galatya Krallı ı'na ba lanan Perge Galatya'nın eyalet haline dönü erek ile Pamphylia'da ayrı bir Roma eyaleti haline gelmi , Perge, Side, Aspendos, Sillyon gibi kentler refaha ula mı lardır.²⁹

Kent önemini 3. yy.'a kadar korumu , ancak M.S. 4.yy. sonuna do ru kentte bir gerileme olmu , sınırları küçülmü tür. 5. ve 6.yy.'da, Bizans döneminde de Perge kenti önemini korumu , bu süreçte Anadolu'da geli mekte olan Hıristiyanlık kültüründe etkin rol oynamı tır. sa'nın havarilerinden Pantos (St. Paul) yeni dinsel amacı yaymak amacı ile yaptı ı gezilerin ilkinde Perge'ye u ramı tır. Kıbrıs'tan yola çıkan St. Paul, Aksu Nehri'nden (Kestros) ilerleyerek Perge'ye gelmi , oradan da Psidia Anthiocheia'ya geçmi , Perge'ye geri dönüp buradan Attelia'ya (Antalya) gitmi ve kente yapılan bu iki ziyaretten kutsal kitap Lukas'ta söz edilmi tir. Yüzyıllar boyu Artemis kültünü benimseyen Perge'de Hıristiyanlık kısa sürede kabul görmese de M.S. 3. yy'dan ba layarak güçlenmi tir. Perge'de bu inancın güçlü oldu u Hıristiyanlık dönemi yapıları da M.S. 4. ve 6. yy. arasındaki döneme tarihlenmektedir. Kentin bu üçüncü parlak döneminde bugün de kısmen ayakta olan iki büyük kilise in a edilmi tir.

Belgelere göre M.S. 325'te bir "*Perge metropolit*" nin varlı ından söz edilmesi bu dönemde Perge'nin bir metropolis oldu unu kanıtlamaktadır. M.S. 430'larda ise Side ve Perge ayrı metropolisler olarak kayda geçmi tir. M.S. 6.yy.'dan sonra Perge metropolis niteli ini yitirmi ; Attelia/Antalya metropolislik haline gelmi tir; buna ba lı olarak 786-869 tarihleri arasında Perge, Sillyon (Yanköy Hisarı) ile birle erek "*piskoposluk metropolitli i*" ünvanını almı tır. Pamphylia kentleri ve Perge M.S. 7.yy.'dan itibaren güneydo u'dan gelen Arap akınlarına u ramı ve 8.yy.da yapılanma durmu , kent önemini yitirmi tir.³⁰

²⁷ Elmas Erdo an, a.g.m. s. 38.

²⁸ M. Edip Özgür, Perge, Net Yayınları, stanbul, 2001. s.13.

²⁹ Elmas Erdo an, a.g.m. s. 39.

³⁰ Elmas Erdo an, a.g.m. s. 39.

1071 Malazgirt Sava ından sonra Bizans yerle meleri Türklerin egemenli i altına girmi ; Perge 1027 yılında 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından Selçuklu topraklarına katılmı , yöreye Teke Türkmenleri yerle mi , 1299'da ise Hamido ulları Beyli i'nin egemenli i altına girmi tir. 1422'de Antalya ve çevresi Osmanlılar'ın eline geçmi tir.

18. yüzyıldan sonra Perge tamamen terk edilmi tir. Bölgedeki gerçekle ti i dü ünülen büyük depremler bunun nedeni olarak gösterilmektedir. 19.yy.'dan sonra Perge bir arkeolojik ara tırma-inceleme ve kültürel miras alanı haline dönü mü tür.

P S D A ANT OCHE A ANT K KENT (YALVAÇ)

Pisidia Antiocheia kenti bugünkü Yalvaç lçesi'nin yakla ık olarak 1 km. kuzeyinde ve Sultan Da ları'nın güney yamaçları boyunca uzanan verimli bir alanda yer almaktadır. Deniz seviyesinden 1236 m. yükseklikte, Sultan Da ları'nın bir kolu üzerinde kuzey-güney yönünde uzanan Anthios Vadisi'ne hâkim bir tepe üzerinde kurulmu tur.

ehrin 1. Seleukos veya o lu Antiokhos tarafından kuruldu u tahmin edilmektedir. M.Ö. 25'te Galatya Eyaleti'ne dâhil edilmi , daha sonra ise Roma kolonisi olmu tur. Antiocheia, M.S. 3. yüzyılın hemen sonunda kurulan geni letilmi Pisidia Eyaletleri'nin metropolisi olmu ve kent bu önemini Bizans Dönemi'nde de korumu tur.

M.S. 713 yılında ise, Arapların akınlarına u ramı tir. Yapılan ara tırmalar sonucunda bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortadan kalktı ı ve halkın bir kısmının o dönemin verimli topraklarında bulunan Yalvaç'a göçtü ü, di er bir kısmının ise, ba ka eyaletlere ta ındı ı ve böylece de Antiocheia'nın tarihten silindi i belirlenmi tir.³¹

Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olan St. Paul Kilisesi ise ehri batısında yer almaktadır. Bu kilisenin kalıntıları günümüze kadar ula abilmi tir. Kentin kuzeybatı surları temel seviyesinde, güneybatı ve güney surları ise kısmen ayakta durmaktadır.

ehrin ana kapısı olan batı kapısı iki yanda surlara birle mi tir. Kentin ikinci kapısı güneydedir. Daha dar olan kuzey kapısı ise hamamla ba lantılıdır. Nimfeum denilen anıtsal çe meyle ba lantılı olan su kemerleri ise kentin kuzeyinde yer almaktadır. Antiocheia, hâkim bir tepe üzerine kurulmu ve tamamen oval bir surla çevrilmi tir. Bugün kısmen ayakta olan

³¹ Mehmet Ta lıalan, 1. Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2-4 Temmuz Isparta, 1997. s.5.

ve temel kalıntıları görülen surların uzunluğu 2920 m'dir. Zelenemeyen kısımları ile birlikte surların tamamı yaklaşık 3000 m'yi bulmaktadır. Surların çevirdiği alan ise 470 900 m²'dir.³²

Antiocheia'nın en görkemli kapısı olan batı kapısı 22 m uzunluğunda bir cepheye sahip, üç girişli bir yapıdır. Surlar her iki yandaki kemer ayakları ile birleştirilmiştir. Surlardan dışarı doğru çıkıntı yapan kapının her iki yanında birer kulenin olduğu düşünülmektedir. Kapıya birleştirilen surların ve kapının alt yapısı gri kireç taşından ve dikdörtgen bloklardan inşa edilmiştir. Surlar bazı kesimlerde 2.50 m yüksekliğe kadar ayakta kalabilmiş halde, genellikle temel seviyesindedir. Hiç bir surla kalıntısı özgün yüksekliğini koruyamamıştır. Hellenistik dönemde inşa edilen ilk surlar, Roma ve Bizans çağlarında genişletilmiştir.³³

Antiocheia surlarının bugünkü durumuna üç aşamada geldiği bilinmektedir. Bunlar; şehrin ilk kuruluş yıllarına ait Hellenistik döneme ait surlar, şehrin büyümesiyle inşa edilen Roma dönemine ait surlar ve daha sonraki yıllarda ihtiyaç nedeniyle yapılan Geç Roma dönemine ait surlardır. Üç ayrı yer ve yapıdaki bu surlar birleştirilerek tüm kenti çevrelemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda batı surlarının M.Ö. 2. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.³⁴

TYANA ANTİK KENTİ (KEMERHİSAR)

Stratejik konum itibarıyla pek çok uygarlığın yerleştiği Kemerhisar kasabasında yerleşme tarihi M.Ö. 1600'lere kadar inmektedir. Kayseri ve Nevşehir arasındaki Geç Hitit devrine (1200-700) ait bulunan bazı yazılı hitabelerden birkaçı yine Kilisehisar çevresinde hüküm süren Tuvanuva Kralı Varpalava'dan bahsetmektedir. Tuvanuva adıyla anılan şehir, bu devirde önemini muhafaza ettiği gibi daha da gelişerek muhtemelen Tabal memleketlerinin merkezi statüsüne ulaştı.³⁵

Önemli yollar üzerinde olan Tyana Antik kenti, doğal çevre şartlarından en iyi şekilde istifade edilebilecek bir mevkide bulunmaktadır.³⁶ İç Anadolu Bölgesinin, Akdeniz

³² Mehmet Talıhan, a.g.m. s.7

³³ Mehmet Talıhan, "Pisidia Antiocheia'sı Mimari ve Heykeltıraşlık Eserleri" Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1988. s.23.

³⁴ Mehmet Talıhan, a.g.t. s.52.

³⁵ Füzülan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, Türk Tarihi Kurumu Yayınları, Ankara, 1991. s.86.

³⁶ Kemerhisar kasabası, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde, Niğde il sınırı içerisinde, kuzeyinde Melendiz dağları, güneyde Torosların Bolkar dağları uzantıları arasındadır. Deniz seviyesinden ortalama 1100 metre yüksekliğinde plato alanı içinde, Niğde'ye 23 km uzaklıktadır. Niğde'nin güneybatısında, Bor'un 5 km güneydoğusunda olup, buraya bağlı bir kasabasıdır. Kemerhisar'ın yerleşme tarihi açısından en çok göze çarpan yerleşim birimi olarak merkezinde bulunan Tyana antik şehridir.

bölgesine sınır oldu u yerde kurulan Kemerhisar (Tyana antik ehri), yol kav a 1 üzerinde yer alıyordu. Dini ve askeri üst olarak kullanılması, ehriin önemini arttırmı tır.

Tyana ehri Hitit, Roma ve Bizans ehirlerinden biridir. Kemerhisar kasabasındaki tarihi veriler M.Ö. 1650 kadar inmektedir. Hititlerin buraya gelmeden önce Tyana’da bu kentin yerlisi insanlar bulunmaktaydı. Hititlerin burayı ele geçirmesinden sonra, Tyana daha da önem kazanmı tır.³⁷

Klasik Yunan ça ında zengin ve büyük bir ehir olarak tanımlanan Tyana kenti do u ile batı arasında bir köprü görevi üstlenmi tir. Aynı zamanda kale, sınır kapısı olarak nitelendirilmi tir. Toros sırada larındaki ender geçi lerden biri olan Gülek Bo azı, Kilikya kapıları ile ç Anadolu platolarını kıyıya ba layan yol üzerindedir.

Kemerhisar, tarih boyunca bu sahaya yerle mek isteyenler için, son derece cazip bir merkez olmu tur. Yol kav a 1 konumuyla birlikte, tarım ve maden kaynakları bakımından da zengin bir sahadır. Herhangi bir bölgenin nüfuslanması ve bu bölge dâhilindeki yer altı ve yerüstü zenginliklerinden faydalanabilmesi, insanlar tarafından iskân edilebilmesiyle çok yakından alakalı olmu tur.³⁸

Kemerhisar kasabasının merkezinde ve yeni yapılar arasında bulunan Tyana anti ehri, ça lar boyunca Kapadokya içinde yer almı tır. Hititler M.Ö. 1650 yılında iç Anadolu’yla birlikte Tyana’da da hüküm sürmü lerdir. Klasik ça larda yerle me merkezleri Tyana ve Kybistra’dır. Bu yer adlarına tarihte, yazılı belgelerde ilk defa M.Ö. 1650-1450 yılları Telipinu’ya ait bir fermanda rastlıyoruz.

Kral Telipinu unları anlatıyor.

“...Büyük kral Majesti Telipinu öyle der! Daha önce Laborna büyük kral idi. Çocuklar, karde leri, akrabaları, askerleriyle beraber idi. Ülke daralmı tı. Sefer çıkararak dü manlarını yendi. Denizi sınır yaptı. Seferden geri döndü ünde, o ullarından her birine bey olarak tayin etti. Tuuanuua Hupisna Nenassa, Landra, Zallara, Lusra, Pursuhanta ehirlerini böylelikle elinde tuttu. 1. Hattusili da aynı ekilde hareket etti...”³⁹

Tyana, ticaret yolu üzerinde bulunmasından dolayı istilalar artmı ve birçok defa de i ik uygarlıkların eline geçmi tir. Bu el de i tirmeler esnasında ehir harap edilmi ve yeniden kurulmaya çalı mı tır. Pers hâkimiyeti döneminde Kapadokya Satraplı ı idari

³⁷ Ya ar Ço kun, “Hitit Çivi Yazılı Belgelerin I ı ı Altında Tuuanuua”, Türk Tarih Kurumu Yayını, Belleten, Cilt: 2 Sayı: 207, Ankara, 1989. s.482.

³⁸ Suha Göney, Büyük Menderes Bölgesi, Co rafia Enstitü Yayını, stanbul, 1975. s.272.

³⁹ Ya ar Ço kun, a.g.m. s.480.

bölgesinde yer alan Tuuanua ehri, Mekadonya Kralı skender'in M.Ö. 332'de Anadolu'yu zaptıyla birlikte, Helen hâkimiyeti altına girmi tir.⁴⁰

skender'in ölümünden sonra, generalleri arasında kanlı çatı malar olmu tur. Bu mücadelelerin en iddetlisinin geçti i Anadolu'da, birçok yerli krallık ortaya çıkmı tur. Bunlardan biride Kapadokya krallı ıydı.⁴¹

Tyana ehrinde Roma devrine ait fiziki yapıyla ilgili iki önemli unsurdan bahsedilir. Biri Kapadokya'nın büyük kilisesi ve di eri de ehrin su ihtiyacını kar ılamak amacıyla, in a edilen Roma havuzu ve muazzam su kemeri yer alıyordu.

Roma ve Bizans döneminde Tyana, Kapadokya'nın sınır bölgesinde önemli bir kale ehri olarak büyük bir öneme sahipti. Tarihi kaynaklardan anla ıldı ı gibi, önemli bir ruhani merkez konumundaydı. Hristiyanlı ın önem kazandı ı Bizans döneminde, Kudüs Hac yolu üzerinde yer aldı ndan önemli bir dini merkez olmu tur. Bu önemini Bizans Devleti Anadolu'da etkisini kaybedene kadar korumu tur. Tyana ehrinin önemini yitirmesinde çok farklı görü ler vardır. Fakat bilim adamları sınır ehri ve önemli yol a ı üzerinde bulunmasına ba lamaktadır.⁴²

Bizans devletinin Anadolu'da da etkisi azalmaya ba layınca, Anadolu'yu ele geçirmek isteyen milletler ehri harap etmi lerdir. Tyana'nın asıl gerilemesi siyasi geli melere ba lı olarak gerçekleş mi tir. İlk defa Emeviler zamanında 708'de Mesleme ve Abbas bin El Velid tarafından zapt edilen Tyana, Emevi Devleti'ne ilhak edilmemi , ancak ahalisinden tecrit edilerek bo bir durumda bırakılmı tur. Böylece Emevi halifesi 1. Velid zamanında Tyana'nın fiziki yapısı büyük bir tahribata maruz kaldı ı gibi, ahaliside tehcir edilmi bulunuyordu.⁴³

ehir harap olmu ve ya ayanları burayı bo altmı tur. Bizansla birlikte Tyana ehri de, ortadan kalkmaya ba lamı tur. 806'da Abbasiler tarafından ele geçirilen ehir 832'de Abbasi halifesi tarafından imar edilmi tir. Halifenin ölümüyle, Tyana eski haline terk edilmi ve gerileme sürecine girmi tir.⁴⁴

Tyana antik ehriyle birlikte Orta Anadolu'nun fethinin tamamlandı ı Malazgirt Sava ıyla, Anadolu'nun iskânı görülür. Orta Asya'dan gelen Türkmen boyları Anadolu'ya

⁴⁰ Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014. s.473.

⁴¹ M. emsettin Günaltay, "Yakın ark -1, Perslerden Romalılara Kadar", Türk Tarihi Kurumu Yayınları, Ankara, 1951. s.12.

⁴² Mustafa Korkmaz, "16. Yy'da Kilisehisar Bizans ehrinden Osmanlı Köyüne", Balıkesir Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Cilt 7 Sayı: 11, Balıkesir, 2004. s.481.

⁴³ Mustafa Korkmaz, a.g.m. s.103.

⁴⁴ Albert Gabriel, Ni de Tarihi, Çev: Akif Tüten, Bengi Matbaası, Ankara, 1962. s.18.

yerle tirilmi tir. Özellikle Orta Anadolu bozkırları hayvancılık yapan Türkmenlerin yerle im sahası olmu tur.

Anadolu'nun Türk iskânıyla birlikte Tyana'ya da Türkler yerle mi tir. Buraya yerle en Türkler, Kilisehisar adını Bizans devrinden kalan kilise adına hitaben kullanmı tır.

1476 ve 1500 yıllarına ait vakıf tahrirlerinde, Kilisehisar Ni de vilayetine ba lı bir köydür. 1518 yılında Ni de sanca ına ba lı Bor köyünün daha da geli erek idari statüsünde de i iklikler olmu tur. Kilisehisar, Ni de'den ayrılarak, Bor nahiyesinin bir köyü olmu tur. 1584 yılında Bor kazasına ba lı köylerden biridir.⁴⁵

Cumhuriyetle birlikte, Kilisehisar adı de i tirilerek, Kemerhisar adı verilmi tir. O zamandan beri Kemerhisar adıyla Bor ilçesine ba lı kasaba merkezidir.

TÜRK YE'DE BULUNAN ANT K KENTLER L STES ⁴⁶

Acemhöyük	Ye ilova, Aksaray
Adramytteion	Burhaniye, Balıkesir
Afrodiasias	Karacasu, Aydın
Aigai	Kösel, Manisa
Aizanoi	Çavdarhisar, Kütahya
Akalissus	Kumluca, Antalya
Alabanda	Çine, Aydın
Alinda	Karpuzlu, Aydın
Allianoi	Bergama, zmir
Amorium	Emirda , Afyonkarahisar
Amos	Marmaris, Mu la
Anavarza	Çukurova, Adana
Antiocheiaad	Gazipa a, Antalya
Antiphellos	Ka , Antalya
Apameia	Dinar, Afyonkarahisar

⁴⁵ Mustafa Korkmaz, a.g.m. s.106.

⁴⁶ Yazar, Özkan Karaca'nın ki isel ar ivinden derlenmi tir.

Kibotos	
Apollonia	Ka , Antalya
Arinna	Alacahöyük, Çorum
Arykanda	Finike, Antalya
Aspendos	Serik Antalya
A ıklı Höyük	Aksaray
Bybassios	Marmaris, Mu la
Castabus	Marmaris, Mu la
Cedrae	Ula, Mu la
Colybrassus	Alanya, Antalya
Corydella	Kumluca, Antalya
Çayönü	Ergani, Diyarbakır
Daskyleion	Bandırma, Balıkesir
Efes	Selçuk, zmir
Eflatunpınar	Bey ehir, Konya
Erine	Marmaris, Mu la
Erymna	Ormana, Antalya
Etenna	Manavgat, Antalya
Euromos	Milas, Mu la
Euthenna	Marmaris, Mu la
Gagae	Kumluca, Antalya
Göktepe	Yamanlar, zmir
Halikarnassos	Bodrum, Mu la
Hamaxia	Alanya, Antalya
Hasankeyf	Hasakeyf, Batman
Hattu a	Bo azkale, Çorum
Hierapolis	Pamukkale, Denizli
Hydai	Milas, Mu la
Hydas	Marmaris, Mu la
Idryos	Kemer, Antalya
Iotape	Alanya, Antalya
Istlada	Ka , Antalya

asosn	Milas, Mu la
debessiois	Kumluca, Antalya
sinda	Ka , Antalya
skila	skilip, Çorum
Kadyanda	Fethiye, Mu la
Kanlıdivane	Erdemli Mersin
Karkamı	Kargamı , Gaziantep
Kaunos	Köyçe z, Mu la
Kibyra	Göhlhisar, Burdur
Kisthene	Gömeç, Balıkesir
Knidos	Datça, Mu la
Kyaenai	Ka , Antalya
Kyllandos	Ula, Mu la
Labraunda	Milas, Mu la
Laertes	Alanya, Antalya
Lagina	Yata an, Mu la
Lamos	Gazipa a, Antalya
Letoon	Fethiye, Mu la
Limyra	Finike, Antalya
Loryma	Marmaris, Mu la
Melanippe	Kumluca, Antalya
Milet	Didim, Aydın
Misis	Yüre ir, Adana
Myndos	Bodrum, Mu la
Nephele	Gazipa a, Antalya
Nicomedia	zmit, Kocaeli
Olympos	Kumluca, Antalya
Panionion	Ku adası, Aydın
Patara	Ka , Antalya
Pedasa	Bodrum, Mu la
Pergamon	Bergama, zmir
Perge	Aksu, Antalya

Phaselis	Kemer, Mu la
Phokaia	Foça, zmir
Physkos	Marmaris, Mu la
Pinara	Fethiye, Mu la
Priene	Söke, Aydın

KAYNAKLAR

- Atlan Sabahat, "Side'de Basılan Amyntos Sikkeleri", Belleten Dergisi, Sayı:156, İstanbul, 1975.
- Bahar Hasan; Koçak Özdemir, Eskiçağ Konya Araştırmaları- 2, Kömen Yayınları, Konya, 2004.
- Bahat Hasan, "Konya Çevresi Tarih Araştırmaları: Hititler' den Romalılara Kadar Sauria Bölgesi", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı: 9-10, Konya, 1995.
- Çokun Yağar Çokun, "Hitit Çivi Yazılı Belgelerin Işığında Tuuanuu", Türk Tarih Kurumu Yayını, Belleten, Cilt: 2 Sayı: 207, Ankara, 1989.
- Dereboy N., "1. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri", Kocaeli, 2006.
- Erdoğan Elmas, "Perge Arkeolojik Sit Alanı, Peyzaj Özellikleri ve Koruma Sorunları", Zonguldak Karaelmas Üni. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 10, Zonguldak, 2006.
- Foss Clive, Anadolu'da Orta Çağ Kalelerinin İncelenmesi: Nicomedia, Çev. F. Yavuz Ulugün. İzmir Rotary Kulübü Kültür Yayınları, İzmir, 2002.
- Gabriel Albert, Niğde Tarihi, Çev: Akif Tütenk, Bengi Matbaası, Ankara, 1962.
- Gideon SJoberg, "PreIndustrial City", Hatt and A.J. Reiss (eds.), Cities and Society, The Free Press, New York, 1957.
- Göney Suha, Büyük Menderes Bölgesi, Coğrafya Enstitü Yayını, İstanbul, 1975.
- Günaltay M. İsmettin Günaltay, "Yakın Tarih -1, Perslerden Romalılara Kadar", Türk Tarihi Kurumu Yayınları, Ankara, 1951.
- Ivan Light, Cities in World Perspective, Macmillan, New York, 1983.
- Kaya Mehmet Ali, Anadolu'daki Galatlar ve Galatia Tarihi, İlya Yayınları, İzmir, 2005.
- Kınal Füzünan, Eski Anadolu Tarihi, Türk Tarihi Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.
- Korkmaz Mustafa, "16. Yy'da Kilisehisar Bizans Tarihinden Osmanlı Köyüne", Balıkesir Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, Cilt 7 Sayı: 11, Balıkesir, 2004.
- Mango C. A.; Dagron G., Constantinople and its hinterland: Papers from the twenty seventh spring Symposium of Byzantin Studies, Oxford, 1993.
- Mansel Arif Müfid, Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014.
- Özgür M. Edip, Perge, Net Yayınları, İstanbul, 2001.

Pekman Adnan, Son Kazı ve Ara tırmalar I 1 1 Altında Perge Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.

Ross Ay e Çalık, “ zmit'te Arkeoloji ve Yüzey Ara tırmaları”, Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri” Kocaeli, 2006.

Syme Ronald, “Torosların Muntazam ıgali”, 3. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara, 1948.

Ta lıalan Mehmet, “Pisidia Antiocheia'sı Mimari ve Heykeltıra lık Eserleri” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1988.

Ta lıalan Mehmet, 1. Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2-4 Temmuz Isparta, 1997.

Texier Charles, Küçük Asya: Bithynia, Avrasya Etnografya Vakfı Yayınları, stanbul, 1997.

Umar Bilge, Türkiye Halkının lkça Tarihi, Ege Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yayınları, zmir, 1982.